

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 3
ISSUE 5**

2022

TIL, TA'LIM, TARJIMA
3-SON, 5-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-3, ВЫПУСК-5

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-3, ISSUE-5

TOSHKENT-2022

**Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla**

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshid
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mirzayev Rahmatulla
yu.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qodirova Barno
kotib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Xasanov Axmat
mas'ul kotib (O'zbekiston)

**Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin**

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Raximov G'anisher
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Saidov Sa'no
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Turniyozov Ne'mat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Irisqulov Muhammadavaz
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Berdaliyev Abduvali
f.f.d., professor (Tojikiston)
Sayfullayeva Ra'no
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Djusupov Maxanbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Mukhametkaliyeva Gulnar
f.f.n. (Qozog'iston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

№5 (2022) DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.7799406>

**Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла**

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Йулдашев Казакбай
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кулмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзахидова Муюссар
д.ф.н., профессор (Киргизистан)
Улуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элтазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистон)
Мирзаев Рахматулла
д.ю.н., доцент (Узбекистан)
Собилов Анвар
PhD (Узбекистан)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистон)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
отв. секретарь (Узбекистан)

**Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин**

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Рахимов Ганишер
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сандов Саяно
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакоева Муhabбат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Турниязов Неймат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Ирискулов Мухаммадаваз
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бердалиев Абдували
д.ф.н., профессор (Таджикистан)
Сайфуллаева Раъно
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Джусупов Маханбат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурад
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Абдиев Мурадкасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Каримов Суюн
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдугафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Мукхамметкалиева Гульнар
к.ф.н. (Казахстан)

Вёрстка: Шахрам Файзиев

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

№5 (2022) DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.7799406>

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)
Rasulov Ravshankhuja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Safarov Shakhriyor
doc. Of phil. Scien., prof. (Uzbekistan)
Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kulmamatov Dushmanmat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)
Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Eltazarov Juliboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Khayrullaev Khurshid
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
Habib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)
Mirzaev Rahmatulla
doc. of jurispr. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
Sobirov Anvar
PhD (Uzbekistan)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Hasanov Ahmad
senior secretary (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)
Rakhimov Ganisher
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Saidov Sano
Cand. of phil. sciences, assoc. prof. (Uzbekistan)
Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Turniyazov Nemat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Iriskulov Mukhammadavaz
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Berdaliev Abdulvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)
Sayfullaeva Ran
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Djusupov Makhanbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
Abdiev Murodkosi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Muminov Siddi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdugafu
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Suvonova Nigorabon
cand. of phil. sciences, assoc. prof. (Uzbekistan)
Mukhametkalieva Gulnar
cand. of phil. sciences (Kazakhstan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA \ СОДЕРЖАНИЕ \ CONTENT

T I L S H U N O S L I K

1.Rasulov Ravshanxo‘ja, Murodova Firuza	
Fe‘l asosli gaplarning obyekt valentligi.....	7
2.Пардаев Зафар	
Ўзбек тилида нутқий актларнинг баҳо билан прагматик қатламланиши.....	17
3.Safarov Firuz	
O‘zbek adabiy tili grammatik qurilishining tayanch unsuri.....	26
4.Рўзиев Яраш	
Ўзлаштирма нутқнинг морфологик тури ва унинг қиёсий таҳлили (ўзбек ва немис тиллари мисолида).....	35
5.Nigmatova Lolaxon	
Sistemaviylikning formal-funksional tushunilishi.....	46
6.Botirova Adiba	
Grammatik o‘quv lug‘atlari tuzish va ulardan foydalanish bo‘yicha tavsiyalar.....	59
7.Жаббарова Юлдуз	
Қариндошлик терминологияси муҳим этнографик ва тарихий манба сифатида.....	67
8.Долиева Лайло	
“Эмоция”нинг фанлараро ракурсидаги ички ва ташқи тасвири.....	74
9.Гаппаров Алибек	
Публицистик матннинг социоллингвистик тадқиқи.....	87
10.Urokov Xasan	
Kun.uz ijtimoiy tarmoq xabar matnlarining sotsiolingvistik tahlili.....	95

T A ' L I M S H U N O S L I K

11.Юсупова Зарина	
Роль цифровой компетенции в современной образовательной среде в высшем образовании.....	103
12.Qodirov Umut	
Chet til darslarida kulturologik yondashuv.....	113
13.Юсупова Зарина	
Цифровая грамотность педагога как компонент педагогической культуры и показателя профессионального мастерства.....	122

T A R J I M A S H U N O S L I K

14.Юлдашева Дилшода	
Вклад американского лингвиста Эдварда Сепира в современное языкознание.....	131

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Пардаев Зафар,
доцент, филология фанлари номзоди,
Ўзбекистон-Финландия педагогика институти,
Самарканд, Ўзбекистон
pzafar441@gmail.com

ЎЗБЕК ТИЛИДА НУТҚИЙ АКТЛАРНИНГ БАҲО БИЛАН ПРАГМАТИК ҚАТЛАМЛАНИШИ

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада нутқий актларнинг баҳо категорияси билан муносабати, семантик, прагматик мазмун ифодаланиши каби масалалар ҳақида фикр юритилади. Баҳолаш когнитив жараёни инсон фаолиятининг ҳамма қирралари билан алоқадор. Инсон ўз нутқи орқали нарса ва предметлар, воқеа-ҳодисалар, турли инсоний муносабатларни баҳолаш имкониятига эга. Сўзловчининг воқелик объектини ижобий ва салбий хусусиятларини ахлоқий, эмоционал, интеллектуал, психологик жиҳатдан баҳолаши мазкур ҳодисанинг кенг қамровли эканлиги, унинг ўрганилиши тил қурилишининг моҳиятини англаш учун доимо долзарб. Баҳо концептини ифодаловчи лисоний бирликлар нутқ фаолиятида алоҳида ўрин эгаллайди. Бундай тил воситалари мулоқот жараёнида қўлланиш даражасининг юқорилиги билан характерланади. Баҳо ифодаловчи бирликлар нутқда прагматик, структурал-семантик, услубий жиҳатдан кенг имкониятлар ва ўзига хос хусусиятларга эгаллиги билан ажралиб туради. Нутқий актларда баҳо ифодаланиши когнитив-прагматик нуқтаи назаридан тадқиқ этиш – баҳонинг маънавий ва маданий категория сифатидаги ўрнини белгилаш вазифа қилиб қўйилган.

Калит сўзлар: лингвопрагматика, дискурс, нутқий акт, коммуникатив акт, нутқ вазияти, баҳо, перцептор, предикат, оператор, экспериенцер, пропозиция.

Pardayev Zafar,
associate professor, Ph.D. (in Philological Sciences),
Uzbekistan-Finland Pedagogical Institute,
Samarkand, Uzbekistan
pzafar441@gmail.com

PRAGMATIC CLASSIFICATION OF SPEECH ACTS WITH ASSESSMENT IN UZBEK LANGUAGE

ABSTRACT

This article covers topics like the expression of semantic and pragmatic content, the relationship between speech acts and the evaluation category, and these other things. Speech activity places particular emphasis on linguistic units that represent the idea of evaluation. Such communication aids are distinguished by their extensive use throughout the process. The

pragmatic, structural-semantic, methodological, and individual qualities that set apart units reflecting evaluation are also important. In order to understand the place of value as a spiritual and cultural category, it is necessary to do study on the expression of value in speech acts from a cognitive-pragmatic perspective.

Keywords: linguo-pragmatics, discourse, speech act, communicative act, speech situation, evaluation, perceiver, predicate, operator, experiencer, proposition.

Пардаев Зафар,
доцент, кандидат филологических наук,
Узбекско-Финский педагогический институт,
Самарканд, Узбекистан
pzafar441@gmail.com

ОЦЕНКОЙ РЕЧЕВЫХ АКТОВ НА УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ ПРАГМАТИЧЕСКОЕ НАСЛОЕНИЕ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются такие вопросы, как соотношение речевых актов и оценочной категории, выражение смыслового и прагматического содержания. Особое место в речевой деятельности занимают языковые единицы, выражающие понятие оценки. Такие языковые средства характеризуются высоким уровнем использования в процессе общения. Единицы, репрезентирующие оценку, отличаются своими прагматическими, структурно-смысловыми, методологическими возможностями и своими особенностями. Задача исследования выражения ценности в речевых актах с когнитивно-прагматической точки зрения состоит в том, чтобы определить место ценности как духовно-культурной категории.

Ключевые слова: лингвопрагматика, дискурс, речевой акт, коммуникативный акт, речевая ситуация, оценка, перцептор, предикат, оператор, экспериенсер, пропозиция.

Дунёнинг турли фрагментларини баҳолаш шахс когнитив фаолиятининг энг муҳим таркибий қисмларидан бири ҳисобланади. Атрофини ўраб турган предметларнинг реал белгилари, ўзига хос хусусиятларини шунчаки англашгина эмас, балки уларни маълум позициялардан, эҳтиёжлар, истак ва мақсадлар нуктаи назаридан баҳолаш, фазилят ва нуқсонларини аниқлаш ҳам инсонга хосдир. Тилга хос бўлган хусусиятлар, яъни, лисоний бирликларининг маълум бир шаклда намоён бўлиши, маълум бир маънони ифодалаши, функционал-услубий вазифа бажариши тилни ташқи фаолият билан, аниқроқ айтганда, инсон мулоқот шарт-шароитлари билан боғлайди. Тил тизимининг кўп сатҳли эканлиги унга бир вақтнинг ўзида объектив воқелик ҳамда «якка шахс ёки жамиятнинг тарихий таркиб топган тафаккур даражаси, маданий салоҳияти, уларнинг ҳаёт қонунларини таҳлил этиш кучи, муайян ижтимоий шароитлардаги ақлий қобилияти, руҳий қуввати» [1,Б.580.] ҳисобланган инсоний менталитет томон йўл очади. Тилга нисбатан бундай муносабат когнитив ёндашув билан боғланишни тақозо этади. Дарҳақиқат, тилшунос олим А.Нурмонов қайд этганидек, «бугунги кунда коммуникация жараёнида тилни сўзлашувчиларнинг тил ҳақидаги амалий билимисиз, уни эътиборга олмасдан тўғри ва тўлиқ ўрганиб бўлмаслиги аниқ бўлиб қолди. Натижада тилшунослик ҳам когнитив фанлар таркибида ўрганила бошланди. Коммуникация жараёнида сўзлашувчиларнинг фойдаланадиган билимларини ўрганиш когнитив фанларнинг бош йўналиши саналади» [2,Б.53.].

Баҳолашнинг когнитив жараёни инсон фаолиятининг ҳамма қирралари билан алоқадор бўлиб, жамият ҳаёти ва ўзи билан боғлиқ қарорлар қабул қилишига қаратилади. Инсон ўз нутқи орқали нарса ва предметлар, воқеа-ҳодисалар, турли инсоний муносабатларни баҳолаш имкониятига эга. Сўзловчининг воқелик объектини ижобий ва салбий хусусиятларини ахлоқий, эмоционал, интеллектуал, психологик жиҳатдан баҳолаши мазкур ҳодисанинг кенг қамровли эканлиги, унинг ўрганилиши тил қурилишининг моҳиятини англаш учун доимо долзарб ҳисобланишидан далолат беради.

Баҳолаш категориясига оид сўзларнинг **коммуникатив вазифалари**дан бири – таъсир этишга функционал хосланганлиги билан белгиланади. Баҳоловчи лисоний бирликларнинг мураккаб табиати мулоқот назариясига прагматиканинг энг долзарб масалаларидан бири сифатида қарашни талаб қилади. Мавжуд алоқа жараёнини моделлаштириш ҳамisha прагматик йўналиш билан боғланади. Тилни доимо тараққиётда бўлган тизим сифатида ўрганиш нутқий фаолиятнинг сўзловчи мақсади, перлокутив самара, мулоқот иштирокчилари орасидаги ўзаро муносабат каби бир қатор прагматик ўлчовларига боғлиқ. Ушбу боғлиқликни адресант ва адресат, сўзловчи ва тингловчи, нутқий вазият ва матннинг ўзаро муносабатларини акс эттирадиган ҳолатларда сезиш мумкин.

Маълумки, инсонлар тилдан мақсадли фаолиятлари, амалиётларига мувофиқ фойдаланишади. «Тил ўз-ўзича эмас, балки конкрет фикр, аниқ нутқий имкониятнинг индивидуал фаолияти билан бирикувда мавжуддир. Фақат фикр-жумла орқали тил мулоқот билан бирикади, унинг жонли кучларидан баҳраманд бўлиб, реалликка айланади. Сўзлашув мулоқоти шарт-шароитлари, шакллари, дифференциация усуллари даврнинг ижтимоий – иқтисодий шартлари билан белгиланади» [3,С.121.].

Баҳо шахснинг қадриятли ифодаси бўлиб, алоҳида прагматик мазмунга эгадир. «Ифоданинг субъектив модал аспектига алоқадор кириш, баҳо билдирувчи сўз ва воситаларни лингвистик прагматика ўрганади. Матнда кириш ва баҳоловчи воситаларнинг қўлланиши муаллифнинг объектив оламга ва ўзи ифода этаётган ахборотга муносабатини белгилашда муҳим ўрин тутаяди» [4,Б.16.].

Тил бирликлари мулоқот жараёнида алоқа ёки хабарнинг юзага чиқишини таъминлабгина қолмай, шахс қадрияти ифодаси бўлиб ҳам хизмат қилади ҳамда алоҳида прагматик мазмунга эга бўлади. Нутқий жараёнда қўлланилган лисоний воситаларнинг «маълум бир самарага эришишига қаратилаган ҳаракат» [5,С.137.] сифатидаги аҳамияти сўзловчининг танланган тил бирликларидан қандай фойдаланиши ҳамда нутқий вазиятда тингловчига қандай таъсир қилишига қараб белгиланади. Бу ўринда баҳоловчи воситалар муҳим аҳамиятга эга бўлади.

Таҳлил жараёнида фактлар тилдаги мавжуд меъёрлар ва колиплар(стереотиплар) асосида субъектив маъно ифодалаш хусусиятига кўра ажратилар экан, баҳолаш хусусиятига оид лексемалар объект ва унинг хусусиятларини тавсифлаш учун эмас, балки нутқ қаратилган объект ёки субъектга кадр-қийматли муносабатни ифодалаш учун ҳам хизмат қилиши ҳамда бу уларнинг ёрқин прагматик характери ни исботлаши маълум бўлади: **Чиройли лоф-қофдан хунук ҳақиқат яхши: анча ўсган, ютуқларга эга бўлган ҳозирги болалар адабиётининг даражаси, савияси унинг олдидан турган талаблар, вазифалар даражасидан хийлагина паст** [6,Б.79.].

Умуман олганда, семантика (тил бирликларининг мазмун, маъно томони) ва прагматика (семиотика ва тилшуносликнинг нутқда тил белгиларининг амал қилишини, уларнинг ўзаро муносабатини ўрганувчи соҳаси)нинг боғлиқлиги баҳолаш категориясига оид сўзларнинг нутқий фаолиятда вазифа бажаришда намоён бўладиган универсаллиги ҳамда ўзига хослигини кўрсатиб туради.

Нутқда баҳолаш мақсадида қўлланилган лисоний воситаларнинг экспрессивлик хусусиятига эгаллиги нутқ адресатига эмоционал таъсирни кучайтириш учун хизмат қилади. Шу сабабли экспрессивлик нутқий ҳаракатнинг характерли белгиларини ташкил

килади. *Уят эмасми?* – танбех, *Сиз ажойиб олимсиз!* – мактов. Адресатга хос бўлган ижобий сифатлар қайд этилган мактов шаклидаги матнларда сўзловчининг ижобий баҳосидан ташқари хушомадгўйлик, лаганбардорлик маънолари ҳам сезилиб туради:

— *Вой, бунча салқин бу ер! Вой, боғингиз бунча чиройли-и!*

— *Келинг, келинг, қизим, — деди кутилмаган таширфдан шошиб қолган домла.*

— *Ўтиб, ана, боғни айланг. Мевалардан узиб енг. Тортинманг, деҳқончилик.*

Ўзим экканман.

— *Тўғриси айтмайми? — деди хоним алақандай сирли жилмайиб. Сўнг осмон баробар баланд қўшни девор томон ишора қилди: — У ёқдан кўра сизнинг боғингиз ёқди менга!* [7,Б.8.]

Замонавий тилшунослик нуқтаи назаридан тилнинг яратувчиси – инсон билан узвий алоқаси асосий масала ҳисобланар экан «тил моддий дунёнинг чексиз ва мудом ўзгариб турадиган манзараси деб аталмиш маънолар ва образлар олами акс эттириш билан чекланиб қолмай, истаклар, интилишлар, ҳис-ғуйғулар билан боғлиқ эмотив вазифа»ни ҳам бажаради» [8,С.121.].

Тилимизда муайян бир фикрни бир қанча шаклу шамойилларда ифодалаш имкониятлари мавжуд, айнан қайси шаклу шамойилни танлаш, мулоқот вазияти учун энг уйғун ифодани топа билиш нутқ эгасининг маҳорату малакаси, маърифату маънавиятига боғлиқ. Мулоқот вазиятини тугал ҳис этмасдан туриб танланган лисоний ифода, ҳар қанча гўзал бўлмасин, мақсад нишонига етиб бора олмайди [9,Б.3.]. Нутқий вазият лингвопрагматиканинг таянч тушунчаларидан ҳисобланади. Мулоқотнинг ички ва ташқи шароитлари, мулоқот иштирокчилари, уларнинг муносабатлари нутқий вазиятнинг асосий компонентлари ҳисобланади.

Тилшуносликда лисоний фаолиятнинг прагматик хусусиятлари ва уларни юзага келтирувчи омилларни ўрганиш тилнинг ижтимоий, маънавий-маданий, физиологик, руҳий ва табиий моҳиятини аниқлаш учун муҳимдир. Шу сабабли прагматикада нутқий ҳаракат инсон фаолиятининг турли қирралари билан боғлиқликда ўрганилади. Структур (систем) тилшунослик тил тизимини ўрганса, прагматика дискурс (нутқий фаолият, мулоқот, ўзаро фикр алмашув, коммуникация, сўзлашув) тизимини ўрганади. Оддий қилиб айтганда, нутқий мулоқотни яхлит бир тизим сифатида – бу жараённинг барча лисоний ва нолисоний омиллари билан узвий боғлиқликда, ҳамкорликда ўрганувчи фандир [10,Б.19.].

Шунинг учун прагматика нутқ ва ахлоқий, инсоний хатти-ҳаракат, руҳий фаолият билан алоқадор фан соҳаларининг кесишиш нуқтасида туриши бежиз эмаслигини кўрсатади.

Баҳолаш билан боғлиқ нутқий фаолият ҳақида сўз юритилганда перцептор, предикат, оператор, экспериенцер тушунчаларининг матндаги ёки умуман, нутқий фаолиятдаги ўрнини белгилаш лозим бўлади. Баҳолаш хусусиятига эга бўлган сўзлар иштирок этган нутқий фаолият интенционаллик, мақсадлилиқ ва конвенционаллик каби жиҳатлари билан ажралиб туради ҳамда у иллюкутив ҳаракатнинг, яъни сўзловчи нутқига оид коммуникатив мақсаднинг очик ёки яширин шаклда ифодаланишини намоён қилади. Бундай ҳолатда баён қилинган пропозиция объекти перцептор бўлса, предикат – баҳоланувчи жумла, иллюкутив вазифа кўрсаткичи сифатида хизмат қилувчи баҳолаш воситаси эса оператор ҳисобланади. Шу билан бирга субъект (экспериенцер ёки агенс) «прагматик соҳа маркази, белги ва маъно ўртасидаги муносабатлар тамойилини белгиловчи ягона объективлик, баҳоловчи жумла-фикрлар прагматик аспектининг “белги эркинлигини” намоён этади» [11,С.6.].

Бу — Дилия бўлди! Мирзахўжаевалар сулоласидан бўлди.

«Бу жувон... суюқоёқ эди, — ўйлади Ботир фирқа. — Юз-кўзидан ...ҳамон ўша-ўша! Ана юзлари суюқ, суюқ! Кўзлари... зар, зар» [12,Б.73.].

Мазкур гапда жараённи салбий баҳоловчи экспериенцер субъект Ботир фирқа ҳисобланади. Контекстда ифодаланган баҳо унинг ҳис-туйғуларига асосланган. Бу эса объектнинг субъектга ёқимсиз таъсиридан дарак беради ва шу тарзда субъект пациенс сифатида ҳам намоён бўлади. Ўзаро мос бўлмаган, ўхшамаган лисоний воситаларнинг қўлланилиши маъқулламаслик мақсадининг юқори даражада акс эттишини таъминлашга хизмат қилган.

Прагматикада референция таркибига нутқ фаолияти билан боғлиқ адресант, лисоний бирликлар, объектив воқелик, адресат каби унсурлар киради. Демак, референция компонентлари нутқий актга қўшилиб, синтактик қурилмаларни шакллантирувчи воситалар ҳисобланади. Баҳоловчи сўзларга эга дискурсларда объект ҳақида сўз бораётганда кўпроқ баҳоланувчи объект ёки шахснинг умумий ёки хусусий белгиларини умумлаштирувчи референция мавжуд бўлади:

Одам тумонот бўлди, тумонот!

Ботир фирқа тумонот одамдан кўнгли ёруғ бўлди. «Қайсики марҳумни жанозасига тумонот одам йиғилдими, бўлди, ана шу одам жаннати бўлади! - ўйлади Ботир фирқа. — Ана, тумонот одам, ана! Демак, профессор жаннати бўлди, жаннати!» [13,Б.84].

Сўзловчига ҳам, адресатга ҳам маълум воқелик баҳоси дискурсларда қўлланиладиган фикрларнинг прагматик маъноси ҳисобланади.

Баҳоловчи сўзларнинг коммуникатив парадигмаси ўзига хосдир. Маълумки, мулоқот мураккаб кўринишдаги лисоний тафаккур маҳсулидир. Бу ҳаракат натижасида нутқий тузилмалар ҳосил бўлади. Нутқий ифода ва натижаларининг турли кўринишларини аниқлаш, гапда қандай пропозиция ифодаланганлигини белгилашга ёрдам беради. Бу мулоқот тавсифи баҳоловчи фикрларнинг амалга оширилиш прагматик шарт-шароитлари ҳақида аниқ хулосаларга олиб келади.

Кузатувларимизга кўра баҳоловчи лисоний бирликлар воситасида ифодаланган фикрлар коммуникатив парадигмаси куйидаги вазиятларни юзага келтиради:

1) сўзловчи воқеликни ўз дунёқараши асосида баҳолайди ва объект яхши / ёмон шкаласи бўйича тавсифланади. Бундай вазиятларда иллокутив акт эксплицит ёки имплицит тарзда ифодаланади. Масалан, адресати **эксплицит** ифодаланган баҳо:

Хонзода бегим Комрон билан сўрашар экан, унинг йирик гавдаси отасиникига ўхшаб кетишини ҳаёлидан ўтказди. Тўрт оғайни ичида энг гавдаси йириги, кўриниши салобатлиси ва овози жарангдори Комрон мирзо. У туркий тилнинг нозик товланишларини Хумоюндан яхишироқ билади, нотиқлиги ҳам Бобур мирзони эслатади. Тўрт оғайнининг ҳар бирида оталарининг кайсидир хислати ва фазилати бор, лекин нега улар яқдил бўлиб бирлашолмайди? Хонзода бегим ана шуни тушунишга интилиб, Комрон мирзонинг гапларига камоли диққат билан қулоқ солди [14,Б.45].

Сўзловчининг коммуникатив мақсади мазкур ҳолатда баҳоланувчи шахснинг характер-хусусияти, хатти-ҳаракатининг мақсадга номувофиқлиги (танбеҳга лойиқлиги)ни кўрсатиб беришга қаратилган. Фикрларнинг очиқ ва равшан баён қилиниши эксплицит ифодани юзага келтирган.

Ёки адресати **имплицит** ифодаланган баҳо:

Ана шу учта талабга жавоб берувчи зот... оппозиция шон-шавкатига лойиқ бўлади. Ана шу учта талаб учун қурашувчи зот... оппозиция шон-шавкатига муносиб бўлади... [15,Б.35].

2) адресати яққол ифодаланган баҳоловчи характердаги сўз ва жумлалар инсон хулқ-атвори, эмоционал ҳолати, дунё қадр-қийматли манзарасига таъсир қилиши мумкин: *Она Ўзбекистонимизда бир беқиёс қиз борлиги учун, ўша с эканлигини учун, мендек бир бенаво, нотавон, тоғу тошларда санқиб юрган дайди йигитга сиз билан ёнма-ён туриш бахти насиб қилгани учун кўтарамиз. [16,Б.74].*

3) умумқадриятларга алоқадор баъзи ҳолатларда насихат актига хос хусусиятлар сезилиб туради: *Бошингга қилич келса ҳам тўғри сўзла. (Мақол).*

4) коммуникация доирасида фикрлар аниқ ва равшан бўлиб, баҳолаш мақсадида танланган сўз ва жумлалар адресатга таъсир қилиш воситасига айланади. Баъзан эса нутқ адресантнинг ўзига йўналтирилиши ҳам мумкин. Бу кўпроқ монологик нутқда кузатилади:

Ботир фирқа... ўзига-ўзи гапиргич одат чиқарди.

Боиси, замон ёмон: совет тузумида ким амалдор бўлса – ўша одам мараз. Совет тузумида ким мансабдор бўлса – ўша одам малъун. Совет тузуми раиси – муттаҳам. Совет тузуми директори – аблаҳ [17,Б.39].

Шундай ҳолатлар ҳам учрайдики, субъектнинг билимлари, фаолияти, касби билан боғлиқ жиҳатларини аниқлаш мумкин бўлмай қолади. Масалан:

Кейин эса партия ишига жалб этишиган-да, тақдири бутунлай ўзга ўзганга бурилиб кетган; замон бир айланиб улгурмай каттакон раҳбар бўлган – қўйган. Кейин унинг ҳам дабдабали, ҳам шарафсиз ҳаёти бошланган [18, Б.61].

Матнда субъект шахсиятининг аниқ эмаслиги, унинг қандай бошқарув органида ишлаганлиги, қандай вазифа бажарганлиги тўғрисидаги маълумотларнинг берилмаганлиги, ҳаётнинг дабдабали, шарафсиз деб изоҳланиш сабаблари очиб берилмаганлиги баҳонинг ҳаққоний чиқишига тўсқинлик қилган.

Демак, иш ҳаракат баҳосини ўзида мужассам этган жумлалар ёрқин ифодаланган пропозицияли ва объектни ёқимли/ёқимсиз сифатида репрезентация қиладиган интенционал ҳолатли баҳоловчи моделларни намоён этади.

Шундай қилиб, сўзловчи томонидан баҳоловчи сўзлар воситасида амалга ошириладиган нутқий таъсир экспериенцер (баҳолаш)нинг мақсадини амалга оширади, у конкрет нутқий вазият ва мулоқотчилар ўзаро муносабатларига боғлиқ бўлади. Бироқ, адресат мавжудлиги ёки мавжуд эмаслиги, имплицит ёки эксплицит ифодаланган пропозиция бор-йўқлигидан қатъий назар, прагматик маъно у ёки бу даражада баҳоловчи сўзларга эга ҳар бир жумлада иштирок этади. Мулоқотнинг функционал-семантик бирлиги сифатида қараладиган нутқий тузилма нафақат лексик-грамматик, балки прагматик мазмунга ҳам эга. Прагматик мазмун нутқий тузилма мулоқот жараёнида эгаллайдиган ҳодисадир, зеро унинг ҳосил бўлиши ва қўлланиши айнан мулоқот вазияти талабидир. Аслида пропозициянинг нутқий воқеланишида юзага келадиган прагматик мазмун сўзловчининг узатилаётган ахборотга муносабатини кўрсатадиган қўшимча модал маънолар билан бойийди. Нутқий тузилма прагматик мазмуни меъёрий қоидаларга мос келиши билан биргаликда, контекст билан шартланади. Прагматик мазмун, одатда, нутқий актлар таркибида намоён бўлади. Ушбу ҳолат баҳоловчи вазиятнинг ўзига хослигидан далолат беради.

Нутқ ўз мазмун-моҳиятига кўра «сўзловчининг тил воситаларидан фойдаланиш жараёни ва шундай жараён натижасида юзага келадиган ҳодиса» [19,Б.61.] ҳисобланади. Кўринадики, нутқ онгли мақсад, ҳис-туйғу, муносабатни ифодаловчи мураккаб жараёндир. Баҳонинг нутқий актлар билан прагматик қатламланишини таҳлил қилишда интерпретатив[20,С.220.] хусусиятга эгаллиги ва матнни тушунишга йўналтирилганлигига кўра дискурс-таҳлил усулларида фойдаланиш анча қулайлик туғдиради. Дискурс нутқий актларнинг турли кўринишлари орқали баён қилиниб, унга мулоқотчиларнинг алоқа ўрнатиш, эмоционал ва маълумот алмашиш ҳамда таъсир этишга йўналтирилган мақсадли фаолияти сифатида қараш мумкин.

Тилшунос олим М.Ҳақимов «Сўзлаш жараёни мураккаб ҳодиса бўлиб, у сўзловчидан кўп нарсаларни талаб қилади. Аввало, сўзлаш актини тўғри содир этиш учун сўзловчи идрок қиладиган воқелик ҳаракатларининг ўзаро мувозанатини сақлаш лозим» [21,Б.118.] дейди. Нутқий актни ҳосил қилувчи бош белги унинг коммуникатив мақсади ҳисобланади. Шундай экан ҳар қандай фикр билдиришда сўзловчи

коммуникатив мақсади бош мезон саналади. Демак, информатив, императив, баҳоловчи характердаги турли маъно муносабатини ифодалашга хизмат қилувчи мақтов, танбех, шикоят, ҳақорат, маслаҳат, мақтанчоқлик, табрик каби нутқий актларга жанр сифатида қараш ва уларнинг ўзига хос хусусиятларини кўрсатиш мумкин.

Дж.Серл «иллокутив куч» тушунчасини нутқий актлар назариясининг бош ютуғи деб ҳисоблайди. Муаллиф бу атама остида танбех, таҳдид, ҳақорат, кўрkitиш, тасдиқлаш, ваъда бериш каби муносабат маъноларини – баҳолаш мақомини тушунган. Иллокутив куч ўзида иллокутив мақсад, самимийлик шарти, интенсивлик шартини мужассамлаштиради ва шу асосда нутқий вазиятда сўзловчининг мақсадлари кўп жиҳатдан унинг интенционал ҳолати, истаклари, ижобий муносабати, адовати, жирканиши, умид узиши ва шу кабилар билан белгиланади [22, С.172.]. Нутқий актларда бу компонентлар турлича намоён бўлади. Албатта, баҳолашнинг функционал-семантик жиҳатдан ранг-баранг нутқий актларда намоён бўлиши мулоқотчилар психологик ҳолатининг турли даражадаги кўринишларга эга бўлиши билан алоқадор. Агар ишонтиришнинг интенционал ҳолати дастлаб инсон онгида дунёни билиш орқали намоён бўлса, субъект коммуникатив мақсадининг интенционал ҳолати эса ўзига хос оҳанг, баҳоловчи сўзларни танлаши билан белгиланади.

Умуман олганда, баҳолаш муносабатларининг прагматик воқеланиши учун суҳбатдошларнинг эмоционал ҳолати муҳим ҳисобланади. У имплицит ва эксплицит тарзда ифодаланади. Имплицит ифода тингловчига сўзловчининг нутқий хатти-ҳаракатлари доирасидаги эмоционал ҳолати ҳақида объектив характердаги маълумотларни пардали, яширин тарзда юборишни кўзда тутди. Эмоционал ҳолатнинг эксплицит ифодасида сўзлашув услубига хос воситалар, айниқса, баҳоловчи бирликлар: ундов сўзлар, салбий муносабат ифодаловчи лексемалар қўлланилади.

Хулоса қилиш мумкинки, мулоқот жараёнида нутқ иштирокчиларининг ўзаро муносабатлари ифодаланишида баҳо, модаллик, экспрессивлик, эмоционаллик каби категориялар ҳам муҳим аҳамиятга эга бўлади. Шундай қилиб, нутқий актлар ўртасида субординация, координация каби бир қатор муносабатларнинг мавжуд бўлиши табиий. Бу эса аниқ нутқий ифодаларнинг нисбатан мустақил бўлишлари ёки компонентларнинг ягона нутқий актлар когнитив кетма-кетлиги сифатида намоён бўлиши ҳақида маълум бир хулосаларга келиш учун имкон беради.

Иқтибослар/Сноски/References

1. Абдулла Қаҳҳор. Асарлар: Беш жилдлик. 5-жилд. Ҳақ сўзнинг кучи: Мақоллар. Сухбатлар. Қайдлар. – Т.: Адабиёт ва санъат нашриёти. 1989. 272-б. (Abdulla Qahhor. Asarlar: Besh jildlik. 5-jild. Haq so'zning kuchi: Maqollar. Sahbatlar. Qaydlar. – Т.: Adabiyot va san'at nashriyot. 1989. 272-b.)
2. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М.: Искусство. 1979. – 445 с. (M.M. Baxtin. Estetika sloveshoga tvorchestva. – М.: Iskusstvo. 1979. – 445 s.)
3. Маҳмудов Н. Тилимизнинг тилла сандиғи. – Т.: Гафур Гулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи. 2012. 150-б. (Mahmudov N. Tilimizning tilla sandig'i. – Т.: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot – matbaa ijodiy uyi. 2012. 150-b.)
4. Маркелова Т.В. Оценочное высказывание и оценочная ситуация // Вопросы лингвистики. – М.: МПУ. 1998. – С. 6-11. (Markelova T.V. Otsenochnoye viskazivaniye i otsenochnaya situatsiya // Voprosi lingvistika. – М.: МПУ. 1998. – С. 6-11.)
5. Нурмонов А. Лингвистик таълимотнинг янги босқичи // Ўзбек тили ва адабиёти. №6. – Тошкент, 2008. 6-сон. – Б. 53. (Nurmanov A. Lingvistik ta'limotning yangi bosqichi // O'zbek tili va adabiyoti. №6. – Toshkent, 2008. 6-son. – B. 53.)
6. Павлова Н.А., Матузова Т.А. Эмотивность в повести М. Булгакова «Собачье сердце» // Структура и семантика: Доклады VIII Международной конференции. Т. 2. – М.: 2001. – С. 121. (Pavlova N.A., Matuzova T.A. Emotivnost v povesti M. Bulgakova "Sobache serdse" // Struktura i semantika: Dokladi VIII Mejdunarodnoy konferensii. T. 2. – М.: 2001. – С. 121.)
7. Пиримкул Қодиров. Авлодлар довоми. – Т.: «Шарқ» нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси. 1997. 328-б. (Primqul Qodirov. Avlodlar dovoni. – Т.: "Sharq" nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi. 1997. 328-b.)
8. Ромашко С.А. Язык как деятельность и лингвистическая прагматика // Языковая деятельность в аспекте лингвистической прагматики. – М.: 1984. – С. 137-142. (Romashko S.A. Yazik kak deyatelnost i lingvisticheskaya pragmatika // Yazikovaya deyatelnost b aspekte lingvisticheskoy pragmatika. – М.: 1984. – С. 137-142.)
9. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Беш жилдлик. 2-жилд. – Тошкент: ЎМЭ, 2006. 580-б. (O'zbek tilining izohli lug'ati. Besh jildlik. 2-jild. – Toshkent: O'ME, 2006. 580-b.)
10. Саид Аҳмад. Жимжитлик. – Т.: Ўзбекистон нашриёти. 2008. 280-б. (Said Ahmad. Jimjitlik. – Т.: O'zbekiston nashriyoti. 2008. 280-b.)
11. Сафаров Ш., Тоирова Г. Нутқнинг этнососоприматик таҳлили асослари. – Самарқанд: СамДЧТИ нашри, 2007. – Б. 19. (Safarov Sh., Toirova G. Nutqning etnosotsioprimgmatik tahlili asoslari. – Samarqand: SamDCHTI nashri, 2007. – B. 19.)
12. Серль Дж., Вандервекен Д. Основные понятия исчисления речевых актов // НЗЛ Вып 18. – М.: Прогресс. 1986. – С. 172. (Serl Dj., Vanderveken D. Osnovnie ponyatiya ischisleniya pechevix aktov // N3JL Vip 18. – М.: Progress. 1986. – С. 172.)
13. Стариченок В.Д. Большой лингвистический словарь. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2008. – С. 220. (Starichenok V.D. Bolshoy lingvisticheskiy slovar. – Rostov-na-Donu: "Feniks", 2008. – С. 220.)
14. Тоғай Мурод. Бу дунёда ўлиб бўлмайдими. Роман. – Т.: «Шарқ» нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси. 2001. 130-б. (Tog'ay Murod. Bu dunyoda o'lib bo'lmaydi. Roman. – Т.: "Sharq" nashriyoti-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi. 2001. 130-b.)
15. Улуғбек Ҳамдам. Мувозанат. – Т.: «Шарқ» нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси. 2007. 336-б. (Ulug'bek Hamdam. Muvozanat. – Т.: "Sharq" nashriyoti – matbaa aksiyadorlik kompaniyasi. 2007. 336-b.)
16. Ҳақимов М. Ўзбек тилида матннинг приматик талқини: Филол. фанлари док. ... диссертацияси. – Т., 2001. – Б. 118. (Hakimova M. O'zbek tilida matnning pragmatic talqini: Filol. fanlari dok. ... dissertatsiya. – Т., 2001. – B. 118.)
17. Ҳожиёв А. Лингвистик терминларнинг изоҳли луғати. – Тошкент: Ўқитувчи, 1985. – Б. 61. (Hojiyev A. Lingvistik terminlarning izohli lug'ati. – Toshkent: O'qituvchi, 1985. – B. 61.)

18.Эркин Аъзам. Жаннат ўзи қайдадир. Бир йил битиклари. (Ҳикоялар, киноқиссалар, драматик асар ва публицистик миниатюралар). –Т.: «Шарқ» нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси. 2007. 127-б. (Erkin A’zam. Jannat o’zi qaydadir. Bir yil bitiklari.(Hikoyalar, kinoqissalar, dramatic asar va publistik miniatyuralar).-Т.: “Sharq” nashriyot – matbaa aksiyadorlik kompaniyasi.2007.127-b.